

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хайдарова Окила Ахмедовна

старший преподаватель кафедры МНО,

Андижанского государственного университета

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы: цель и задачи, содержание, основные виды и формы, а также проведение внеклассной работы в начальных классах.

Ключевые слова: *учение, учебная деятельность, тема, идея, норма, знание, принцип, личность, содержание, форма, вид, индивидуальное, групповое, массовое, кружок, экскурсия, викторина, утренник, вечера, выставка, конкурс.*

Внеклассная работа – это из одна форм организации учебно-воспитательного процесса. Внеклассная деятельность способствует сближению ученика и учителя на основе увлеченности предметном, общественной работе.

Внеклассная работа по русскому языку в школе преследует ту же цель, что и уроки русского языка, - обучение речевому общению на русском языке, что предусматривает исполнение активного словаря учащихся, отработку навыков правильного произношения русских звуков, формирование умений правильного построения предложений, сообщение знаний о грамматическом строе русского языка, привитие орфографических и пунктуационных навыков и т.д. Это единство целей делает внеклассную работу серьезным дополнением к урокам русского языка.

Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте становится учение, учебная деятельность, систематическое усвоение

культурно-исторического опыта человечества, выраженного в системе научных знаний. В этом возрасте формируются и закладываются основы духовного и физического развития, ребенка, научно-теоретического и логического мышления, развиваются предметные и умственные действия посредством решения задач и выполнение других учебных заданий. У ребёнка развивается способность корректировать свои текущие действия в соответствии с запланированным результатом, критически оценивать итоги своей деятельности.

Целью внеклассной работы определяются ее конкретные образовательные и воспитательные задачи, основными из которых являются:

- развитие у детей интереса к предмету "Русский язык", к живому русскому языку, к речи, к литературе;
- углубление знаний о языке, получаемых на уроках, повышение качества этих знаний и языковых умений; расширение запаса знаний учащихся в области лексики, фразеологии, грамматики, стилистики русского языка и борьба за культуру устной и письменной речи;
- формирование первичных орфоэпических, орфографических и пунктуационных навыков;
- развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным развитием их логического мышления,
- формирование первоначальных умений работать со словарями, привитие элементарных навыков самостоятельной работы с книгой;
- развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся в условиях свободной инициативы, приучение детей пользоваться дополнительной литературой, разными материалами, развитие способности самообразования;

- развитие индивидуальных склонностей и одаренности детей, которые проявляют раннюю склонность к языковым предметам;
- развитие и совершенствование педагогических качеств личности школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости;
- развитие индивидуальных способностей учащихся; воспитание чувства патриотизма, формирование интернационалистского сознания, развитие нравственного и эстетического идеала и т. д., которые в совокупности составляют сущность воспитания учащихся
- воспитание у слабо успевающих учеников веры в свои силы, в возможности преодоления отставания по русскому языку.

Внеклассная работа по русскому языку является важнейшей составной частью профессиональной деятельности учителя. Не секрет, что для многих учеников русский язык не является любимым предметом. Объясняется этот факт многими причинами, в том числе и сложностью материала, подлежащего изучению. Именно поэтому главная задача внеклассной работы - развитие у школьников интереса к русскому языку и воспитание потребности изучать его. Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к русскому языку оказывается столь важным для учащихся. И развитие этого интереса нужно начинать уже в начальном звене школы. Понятно, что он развивается прежде всего на уроках, но несомненно и то, что внеклассная работа предоставляет учителю огромные возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым.

При организации внеклассной работы в начальных классах учитель должен учитывать психологические особенности младших школьников. Это поможет ему не только грамотно построить учебный процесс, но и

способствовать наиболее качественному усвоению детьми учебного материала.

Исходя из основной целей внеклассной работы по русскому языку, можно выделить частные задачи, которые решаются учителем в процессе такой деятельности:

- 1) воспитание коммуникативной культуры школьников;
- 2) расширение и углубление запаса знаний учеников и формирование лингвистической компетенции;
- 3) выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся;
- 4) поддержка и воспитание веры в свои силы у учеников, слабоуспевающих по русскому языку;
- 5) развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний.

Являясь важной составной частью методики обучения русскому языку, внеклассная работа не может не основываться на методических принципах: внимания к материи языка, понимания языковых значений, оценки выразительности речи и т. д. Общеизвестно, что существуют некоторые принципы, которые лежат в основе именно внеклассной работы по предмету. Это принцип добровольного участия школьников во внеклассных занятиях, принцип самостоятельности, предполагающий самостоятельность учащихся в подготовке и проведении мероприятий, принцип равноправного участия школьников.

Методы, которые используются во внеклассной работе по предмету, отличаются от основных методов обучения не столько содержанием, сколько формой. Так, широко используется во внеклассной работе и слово учителя, и беседа, и самостоятельная работа ученика. Однако все эти

методы используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в работе.

Формы организации внеклассной работы по русскому языку разнообразны: беседа, конкурсы, викторины, игры, КВН, утренники и вечера, конференции и устные журналы, олимпиады и т. д. Многие из этих форм к настоящему времени перестали считаться пригодными лишь для внеклассной работы, и в практике преподавания русского языка все чаще учителя проводят уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-конференции, уроки-сказки и т. д., апробированные сначала во внеклассной работе по предмету.

Одним из нейтральных вопросов организации внеклассной работы по русскому языку является определение ее содержания. В соответствии с принципом связи внеклассной работы с уроками русского языка оно соотносится с содержанием языкового и речевого материала, изучаемого по программе.

Наряду с этим на внеклассных занятиях можно рассматривать и такие вопросы, которые непосредственно не связаны с программой по русскому языку, но которые интересуют учащихся и способствуют расширению их лингвистического кругозора. Таким образом, содержание внеклассной работы по русскому языку составляют два круга вопросов:

- вопросы, связанные с программным материалом, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку и способствующие привитию практических навыков русской речи;
- вопросы, не связанные с учебным материалом, предусмотренные программой, способствующие расширению общего кругозора учащихся, представляющие дополнительный материал для речевой тренировки.

Первый круг вопросов достаточно широк. Он охватывает все разделы школьного курса русского языка. Тематика их в основном соответствует

темам, изучаемым на уроках, но в целях пробуждения у учащихся интереса к ним формулируются они несколько иначе, например: "Сколько слов в русском языке?" (беседа о словарном богатстве языка, которую можно проводить в III или в IV классе). "В мире слов", "В музее слов" (беседы о происхождении слов), "Как рождаются новые слова?" (беседы о словарях). "Звуковые законы" (беседа об орфоэпических нормах русского языка). "Кто или что?" (беседа о существительных одушевленных и неодушевленных), "Все растет из корня" (беседа об однокоренных словах) и др. Беседы на перечисленные и подобные темы сопровождаются выполнением упражнений и задания, способствующих привитию практических навыков употребления рассматриваемого языкового материала в речи.

Второй круг вопросов отличается от первого своей новизной и информативностью. Сюда входят такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не встречаются. Поэтому ученики младших классов с интересом слушают беседы на темы: "Как люди научились говорить?", "Почему люди говорят на разных языках?", "Русский язык на земном шаре", "Как люди научились писать?", "Языки и народы", "Говорят ли животные?" и др.

Учителю важно помнить, что в выборе и подаче этого разнообразного материала должно быть чувство меры, диктуемое возрастными особенностями учащихся. Сведения по некоторым темам могут быть даны в несколько приемов, в разных классах. В таком случае каждая последующая информация будет шагом вперед в раскрытии содержания рассматриваемого вопроса. Например, беседы из циклов "В мире слов", "В музее слов", "Почему мы так говорим?", "Правильно ли мы говорим?" могут проводиться во всех классах и не один раз в каждом классе, но содержание этих бесед каждый раз должно быть новым.

В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку характеризуется многообразием форм и видов. По способу подачи

языкового материала выделяют устные и письменные формы; по частоте проведения - *систематические* (постоянные) и *эпизодические* (разовые); по количеству участников - индивидуальные, групповые, массовые.

Каждая из указанных форм внеклассной работы имеет несколько видов, которые отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого языкового материала, характером участия школьников в работе.

Во внеклассной работе по русскому языку преобладают, особенно в младших классах, устные формы, что объясняется оперативностью устной речи и задачей развития в первую очередь устной речи.

К письменным формам внеклассной работы по русскому языку относятся стенная газета, листки русского языка, стенды. Все они характеризуются массовостью: вывешенные на видном месте, они становятся достоянием учащихся всей школы. Все остальные виды внеклассной работы по русскому языку проводятся в устной форме.

По охвату учащихся они могут быть *индивидуальными, групповыми и массовыми*. К индивидуальным видам внеклассной работы относятся; заучивание наизусть стихотворение и прозаических отрывков, работа над ролью (при подготовке инсценировок к утреннику), подбор языкового материала (эта работа выполняется преимущественно в письменной форме), чтение детских книг, сказок и некоторые другие. Все эти виды индивидуальной работы являются по существу подготовительным этапом к проведению групповых и массовых внеклассных мероприятий.

К групповым относятся следующие виды работы: кружок русского языка, экскурсии (в библиотеку, на природу, на производство и т. д.), викторины и некоторые другие. Среди них наиболее приемлемым видом работы на начальном этапе обучения русскому языку является работа в кружке.

К массовым видам внеклассной работы относятся: утренники русского языка, праздники (например, праздник сказки, праздник детской книги и т. п.), выставки (например, выставка детских книг, выставка лучших тетрадей, детских рисунков), конкурсы (например, на лучшую тетрадь, на лучшую письменную работу, на лучшего чтеца), радиопередачи на русском языке, олимпиады, дни русского языка, кукольный театр и др.

Одни из видов работы проводятся систематически, по особому расписанию, другие - эпизодически, 1 - 2 раза в год. Например, регулярно - один раз в две недели - проводятся занятия кружка русского языка; регулярно - раз в месяц - выпускаются листки русского языка и стенная газета. Ежедневно или 1 - 2 раза в неделю организуются передачи по школьному радио на русском языке. Такие массовые виды внеклассной работы, как утренник русского языка, праздник поэзии (или другие праздники), выставка лучших тетрадей, конкурсы, проводятся обычно эпизодически, 1-2 раза в год.

При планировании внеклассной работы необходимо учитывать частоту проведения, а также методику подготовки тех или иных видов мероприятий. Планировать работу следует так, чтобы она не создавала перегрузки учащимся и в то же время обеспечивала их равномерную, регулярную работу над овладением русским языком в течение всего периода обучения в школе.

Планируя и организуя внеклассную работу с младшими школьниками, учитель должен строить её на игровой основе. Игра требует от участников сообразительности, внимания, воспитывает в детях настойчивость и выдержку, вырабатывает у них навык быстро ориентироваться и находить верное решение. Подбирая игры, надо руководствоваться тем, что, во-первых, игровой материал должен соответствовать программе класса, во-вторых, игры должны быть массовыми, в игре желательно не иметь

исполнителей и зрителей, поскольку для этого не требуется особый талант, а лишь желание играть. В игру важно вовлекать даже самых пассивных детей, что будет развивать их и приобщать к коллективу.

Внеклассные занятия в начальной школе можно проводить уже с первого класса, начиная со второго полугодия, когда дети прошли букварь и приобрели определённые навыки в чтении и письме. Занятия эти организуются со всем классом в форме "часов занимательной грамматики" продолжительностью 30 - 40 минут после уроков. Такой час проводится раз в две недели, что позволяет учителю лучше подготовиться к нему, подобрать содержательный литературный и игровой материал: сказки, шуточные рассказы и стихи, загадки, скороговорки, шарады, ребусы и т. п.

В младших классах, особенно в первом и втором, по каждой теме целесообразно проводить два-три занятия, поскольку малышам требуется значительно больше времени, чем старшеклассникам, для усвоения того, что они узнали на внеклассных занятиях. Дети любят играть в одну и ту же игру, пока не усвоят её полностью, поэтому вполне допустимо в одном и том же классе через несколько занятий повторять понравившиеся ученикам игры и упражнения. Последние проводятся в таких случаях на более сложном материале.

Кроме часов занимательной грамматики, с учащимися начальной школы можно практиковать другие формы внеклассной работы по языку, которые обычно используются в старших классах. Например, грамматические бои, викторины, КВН между параллельными или смежными классами, беседы по культуре речи, оборудование классных уголков русского языка, оформление альбомов загадок, пословиц, поговорок, собранных учащимися, и др. Помимо традиционного "Праздника букваря", который отмечают первоклассники, следует в каждом классе 1-2 раза в год готовить и проводить утренники по русскому языку, приглашая

на них ребят из других младших классов. Тематика таких утренников может быть весьма разнообразной, например: "Хорошо знай русский язык", "Слово русское родное", "Сколько у тебя слов про запас?", "Наша азбука", "Весёлое путешествие от А до Я", "Русские загадки и пословицы", "Почему мы так говорим?", "Волшебные слова", "Мы грамотными стали", "Что портит нашу речь?", "Говори и пиши правильно" и др.

Кружок - основной и наиболее распространенный вид групповой внеклассной работы. Организуется он из учащихся одного или параллельных классов; постоянный состав обычно не превышает *двадцати* человек. Что касается периодичности занятий, то в практике кружковой работы сложилась традиция проводить занятия кружка один раз в неделю. Однако, чем моложе ученики, тем меньше должны быть перерывы между занятиями. Здесь берется меньший объем материала для одного занятия, время его более ограничено, задания для самостоятельных наблюдений невелики и не столь сложны.

Вопрос о содержании кружковой работы является наиболее острым и сложным. В связи с тем, что деятельность этой формы внеклассной работы рассчитывается, как правило, на целый учебный год, перед учителем возникают разные проблемы: чем будут заниматься ученики, должны ли занятия подчиняться одной теме или допускается разнообразие тематики, какой должна быть связь с обязательной программой.

Занятия кружка, проводимые в определенной последовательности, предполагающие нацеленность и завершенность работы, требуют непременно планирования. В плане работы кружка обычно указывается последовательность тем, примерные формы и методы работы по каждой из них, виды самостоятельных заданий на период между занятиями кружка, сроки проведения и ориентировочное количество занятий по той или иной теме.

План конкретного внеклассного занятия может содержать подробное описание всего хода работы и должен предусматривать не только последовательность этапов и виды работы, но и конкретные задания разной степени трудности, которые могут выполняться теми или иными участниками по указанию руководителя кружка и по их собственному выбору.

При всем разнообразии структуры тематического кружка сохраняются единые требования: систематичность и системность работы, внимательность формы при строго научном содержании, положительный эмоциональный фон, тематическое единство материалов, способствующих познавательной активности и самостоятельности учащихся.

Кружок любого плана, помимо обычных, будничных занятий, включает и другие: организационное, вводное, итоговое, отчетное занятие. Основным, наиболее часто встречающимся кружком является «Кружок русского языка» (или «Кружок любителей русского слова»). Стоит учитывать, что особенно на первых порах, увлекательно построенный рассказ руководителя кружка лучше достигает цели, чем неумелый ученический пересказ. Если материал детям знаком, то занятие заканчивается живой беседой. Несомненно, велика роль игр на таких занятиях. Они разряжают обстановку, снимают напряжение и повышают интерес к занятиям, несмотря на возраст детей. Игровая форма раскрепощает школьников, освобождает их мышление от формализма, дает возможность ошибаться и не быть наказанными, и в то же время, ненавязчиво "заставляет" школьников всерьез анализировать, вспоминать, обсуждать, вычленять главное.

Варианты тем для кружков настолько различны, насколько высоко желание к данному вопросу у учителей, ведущих кружки внеклассной работы по русскому языку.

Задача учителя - строить занятия кружка так, чтобы были задействованы все мыслительные операции обучаемых. Поскольку занятия кружка довольно постоянны и продолжительны во времени, учитель должен использовать различные варианты преподнесения материала и методы работы, обучая детей анализировать, формулировать собственные мысли, правильно отвечать на поставленный вопрос, слушать собеседника.

Из всех форм внеклассной работы по языку самыми массовыми являются вечера и утренники, которые как бы завершают и подытоживают работу кружка за полугодие или учебный год. Эти мероприятия имеют большое познавательное и воспитательное значение, поскольку позволяют привлечь внимание учащихся к вопросам языка, показать ребятам, что за привычными для них грамматическими правилами и упражнениями можно найти много интересного, увлекательного.

Школьники могут быть как участниками, так и зрителями вечера, а также они могут принимать участие в роли зрителей в представлениях других школ. Вечера могут быть посвящены каким-либо знаменательным событиям культурной и социальной жизни, биографии и творчеству великого человека, поворотным событиям мировой истории или истории страны изучаемого языка.

Подготовка к вечеру или утреннику, как правило, тесно связана с другими формами внеклассной работы, как массовой, так и групповой и индивидуальной. Зачастую в тематический вечер органично вписываются такие типы внеклассной работы, как конкурсы и викторины; они дают участникам вечера возможность переключиться на следующий этап представления. Связь с групповой формой внеурочной работы реализуется при подготовке отчетного концерта, отражающего результат деятельности того или иного кружка или целого клуба. Индивидуальная форма связана со всеми остальными разновидностями внеклассной работы, т. к. навыки и

умения, приобретенные индивидуально, ученики применяют во всех сферах своей деятельности.

Уместнее всего проводить вечера или утренники в первом и втором полугодиях. С целью привлечения большего количества учащихся учителя включают проведение вечера или утренника в годовой план различных школьных общественных организаций а также в школьный план. В основном учителя составляют программу, также в обязанности учителя входит проверка хода подготовки к мероприятию.

К программе проведения тематического вечера предъявляют ряд требований. Прежде всего, она должна быть разнообразной (декламация, инсценировки, песни, монтажи, интермедии, танцы, музыкальные номера). Вечер должен проходить в торжественной, праздничной обстановке. Тематика должна быть актуальной, отвечать познавательным и культурным требованиям и запросам учащихся, для которых организован вечер. Кроме того, языковой материал, на базе которого проходит вечер, должен быть не только понятным учащимся, но и обогащать их языковой опыт. Этот материал должен быть адаптирован согласно типу мероприятия, на который пал выбор организатора.

Уместна обширная предварительная работа при подготовке вечера, к примеру, ученики готовили выступления, (писателя или поэта) разучивали стихи, делали рисунки и пытались делать свой перевод стихов поэта примерно за месяц непосредственно до начала репетиций.

В начале работы продумывается идейно-тематическая основа будущего вечера, чётко определяются тема и идея. В практике эти понятия часто недооцениваются, смешиваются, подменяются одно другим, что неминуемо сказывается на качестве сценария.

Тема - круг жизненных явлений, отобранных и освещённых автором в сценарии. Другими словами, тема - это то, о чём автор хочет рассказать участникам вечера.

Идея - основной вывод, основная мысль, авторская оценка изображаемых в сценарии событий. Идея - это то, ради чего проводится вечер. На основе идеи решаются методические вопросы.

Идея сценария, ставшая точкой зрения автора, служит стержнем для подбора документального и художественного материала, представляет конфликт, композицию, образный строй, подбор выступающих. Нечёткость идеи, как правило, оборачивается нечёткостью сценария, его основных смысловых акцентов.

Подготовку к тематическому вечеру можно условно разбить на следующие этапы:

1. Выбор даты проведения мероприятия. Чаще всего тематический вечер приурочен к окончанию полугодия. Это обусловлено тем, что к этому моменту учащиеся освоили достаточно материала для эффектного и эффективного выступления, а также необходимостью наличия времени для репетиций.

2. Отбор материала. Материал отбирается из различных источников: учебника, дополнительных пособий к учебнику, периодических изданий и других источников, которые могут быть указаны учителем или найдены учениками. Учитель контролирует отбор материала и помогает его освоить, а также адаптировать согласно выбранному жанру представления. Разумеется, введение определенного количества нового языкового материала неизбежно и даже желательно, потому что этот материал позволяет улучшать содержательную сторону речевой деятельности и тем самым существенно обогащать индивидуально-речевой опыт учащихся в иностранном языке. Вместе с тем методически и психологически

неоправданно перегружать внеклассные занятия большим количеством нового материала, потому что это снижает интерес учащихся к таким занятиям в силу его трудности, недоступности, особенно для экспрессивных видов речевой деятельности учащихся.

3. Распределение ролей. В это понятие входит и распределение функций, которые выполняют учащиеся, не участвующие непосредственно в представлении.

4. Репетиции. Репетиции считаются самым ответственным моментом подготовки мероприятия. Сначала обсуждаются общие проблемы и организационные моменты, связанные с представлением, затем следуют непосредственно репетиции, причем индивидуальные репетиции перемежаются с объединенными, коллективными.

В конце подготовительного периода проводится генеральная репетиция в полном составе в помещении, где состоится утренник или вечер. Каждая репетиция должна показывать самим учащимся степень их прогресса. Высокие требования предъявляются, прежде всего, к произношению. Важно мотивировать эту сторону подготовки к выступлению, заронить интерес учащихся в том, как они будут «звучать со сцены».

Тщательная отработка произносительной стороны позволит овладеть выразительностью речи, связанной с ее содержательно-смысловым планом. На репетициях происходят совместные поиски средств выразительности, которые позволяют передать настроение, точную интонацию и т.д. При этом в опыт учащихся постепенно вводится материал об искусстве актеров, певцов, чтецов в целом. На каждой репетиции учитель должен стремиться углубить представление учащихся о материале, над которым они работают, создавая обстановку, при которой каждый участник будет выполнять свою роль наилучшим образом.

5. Составление подробной программы вечера или утренника. Вся проделанная работа сводится воедино в сценарий, согласно которому проходит мероприятие.

Чтобы вечер прошёл живее и интереснее, не следует делать на нём обширных докладов, основной материал по теме лучше включать в выступления ведущих. Художественная часть обычно проводится в форме литературно-музыкального монтажа, который составляется учителями и обсуждается затем комиссией по проведению вечера. Распределяя между учащимися тексты для заучивания, следует обратить особое внимание на выразительность чтения.

Проведение вечеров, как никакой другой вид работы, дает возможность выработки навыков культуры речи. Особенно большую роль вечера играют для развития произносительной культуры речи, а также навыка публичных выступлений. Именно на эту сторону работы обращают внимание лучшие учителя при подготовке вечеров и утренников.

Литература

1. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М., «Академия», 2007. – 348 с.
2. Панов Б. Т. Внеклассная работа по русскому языку. – М., "Просвещение", 1980, -208с.
3. Панов Г.А. Занимательные задания по русскому. – М., "Просвещение", 1964, -88с.
4. Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. – М., "Просвещение", 1966, -208с.
5. Ушаков Н. Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. Пособие для учителей. – М., "Просвещение", 1978

6. Ушаков Н. Н. Занимательные материалы к урокам русского языка в начальных классах. –М., «Просвещение», 1967
7. Ушаков Н. Н. О содержании внеклассной работы по русскому языку. –М., «Просвещение», 1969. -215с.